

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 4, Nomor 10, January 2026, P. 243-245
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 e-ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.18668399)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18668399>

Sosialisasi Menabung Sejak Dini di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Raraa

Socialization of Early Savings Habits at State Elementary School 1 Raraa

Kusrawan¹, Asriani Alpen², Muh Fadlan L³, Andra⁴, Putri Andani⁵, Ummi Rahmawati⁶,
 Hasdianti Hasrun⁷, Febriyani⁸, Restiana⁹, Krisna Bayu¹⁰, Debi Harlian¹¹

¹⁻¹¹Universitas Lakidende Unaaha

Email: asriani.alpen@gmail.com

Abstrak

Kegiatan sosialisasi menabung sejak dini merupakan upaya untuk menambah kebiasaan positif dan budaya hemat kepada anak-anak usia sekolah dasar. Program ini dilaksanakan di SDN 1 rara kelurahan Raraa, kecamatan ladongi, kabupaten kolaka timur. Kegiatan meliputi pemberian materi tentang pentingnya menabung, pembagian media menabung sederhana untuk peserta. Metode pelaksanaan berupa ceramah interaktif dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, meningkatnya pemahaman tentang manfaat menabung, serta munculnya komitmen siswa untuk memulai kebiasaan menabung. Dengan demikian, sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam membentuk karakter hemat dan bertanggung jawab pada anak sejak usia dini.

Kata Kunci: Sosialisasi, Menabung Sejak Dini, pendidikan dasar, karakter hemat

Abstract

Early savings socialization activities are an effort to instill positive habits and a culture of thrift in elementary school-aged children. This program was implemented at SDN 1, Raraa Village, Ladongi District, East Kolaka Regency. Activities included providing material on the importance of saving and distributing simple savings media to participants. The implementation method was an interactive lecture and question and answer session. The results of the activity showed high participant enthusiasm, increased understanding of the benefits of saving, and the emergence of student commitment to starting a savings habit. Thus, this socialization has a positive impact in developing a thrifty and responsible character in children from an early age.

Keywords: Socialization, Early Savings, Elementary Education, Thrifty Character

Article Info

Received date: 15 January 2026

Revised date: 20 January 2026

Accepted date: 25 January 2026

PENDAHULUAN

Kebiasaan menabung sejak dini merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan karakter dan literasi finansial anak-anak perlu memahami bahwa mengelola uang secara bijak merupakan keterampilan hidup yang akan berdampak pada masa depan, Namun, kenyataannya masih banyak anak yang kurang memiliki kebiasaan menabung karena minimnya edukasi dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.

SDN 1 Kelurahan Raraa sebagai salah satu lembaga pendidikan dasar dikecamatan ladongi memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Melalui kegiatan sosialisasi menabung sejak dini ini diharapkan siswa mampu memahami pentingnya perencanaan keuangan dan membiasakan diri untuk menabung sejak kecil.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini meliputi:

1. Ceramah edukatif
 Penyampaian materi mengenai pentingnya menabung, manfaat menabung, serta cara menabung yang baik.
2. Diskusi dan tanya jawab

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat mengenai pengalaman dan pengetahuan mereka tentang menabung.

3. Pembagian celengan kepada siswa

Siswa diberikan celengan sebagai media latihan menabung dirumah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar. Sebanyak 17 siswa mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Para siswa menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Setelah kegiatan, sebagian besar siswa memahami bahwa menabung dapat dilakukan secara sederhana, misalnya menyisihkan sebagian uang jajan.

Pembagian celengan juga memberikan motivasi tambahan kepada anak-anak agar segera memulai kebiasaan menabung. Guru-guru mendukung kegiatan ini dan berharap program serupa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dasar.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi

Kegiatan “sosialisasi menabung sejak dini Di SD negeri 1 raraa” telah dilaksanakan pada hari rabu 17 september 2025 dari pukul 09.00 – 10.30. kegiatan dikuti oleh siswa kelas 3A sebanyak 17 orang siswa SD negeri 1 raraa. Secara umum kegiatan sosialisasi dijelaskan melalui penjelasan materi yang telah dibuat dalam bentuk power point. Selama proses kegiatan sosialisasi berlangsung seluruh siswa sangat antusias dalam menerima materi :

Gambar 1. Kegiatan sosialisasi

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi

Gambar 3. Kegiatan sosialisasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari Kegiatan sosialisasi menabung sejak dini di SDN 1 Kelurahan Raraa berjalan efektif dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran finansial siswa. Edukasi semacam ini penting dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan karakter hemat dan bertanggung jawab sejak usia dini.

REFERENSI

- Fadila, et al. (2025). *Sosialisasi Menabung Sejak Dini di SD Negeri 11 Sembawa. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(4), 906-915.
- Sakti, D.N. (2023). *Sosialisasi Gemar Menabung Kepada Anak SD Negeri 038. Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Ariani, N.N.D. (2025). *Sosialisasi Literasi Keuangan Pada Anak Usia Sekolah Dasar. Jurnal Pengabdian*, 2(1).
- OJK. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan*.
- Youth Finance Indonesia. (2023). *Global Money Week: Financial Education for Youth*.
- Triana, E.S. (2025). *Pengenalan Menabung sebagai Bentuk Literasi Keuangan Anak Usia Dini. JURPIKAT*, 6(3),